

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

HAMIDA W. PALAWAN, MAEd

MSU - Integrated Laboratory School
Marawi City, Lanao del Sur, Philippines
[DOI 10.5281/zenodo.17426178](https://doi.org/10.5281/zenodo.17426178)

Pamana ng Puso, Alay sa aking Ina

Sa iyong palad, buhay ko'y nahubog,
Sakripisyo't pag-ibig, ilog na walang humpay.
Sa pagsisikap, ika'y di naglubog,
Kinabukasan nami'y iyong inialay,

Sabay-sabay kaming nag-aral, ika'y nagtiis,
Sa hirap ng buhay, ika'y aming nasilip.
Pangarap nami'y iyong itinangis,
Hanggang sa tagumpay, kami'y iyong inihatid.

Ako'y nagpursigi, ika'y di binigo,
Sa kolehiyo'y tatapos, handog sa iyo.
Surpresa'y iaalay, sa iyong mga kamay,
Pagtatapos ko sa kolehiyo iyong ipinagbunyi,
Walang kapantay.

Kaaway mo'y kaaway ko, ika'y aking sanggalang,
Sa bawat laban, ako'y iyong kasangga't sandigan.
Ina, ikaw ang bituin sa gabing madilim,
Pagmamahal ko sa iyo'y walang hanggan.

Hanggang sa iyong paglisan, walang alalahanin,
Gabay ng ni Allah sa ami'y mananatili.
Mararangal na tungkulin, aming hahawakan,
Pamana mo'y itatangi kailanman.